

ТАЛАБАЛАР СТРАТЕГИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РЕАЛИЯЛАР
ВОСИТАСИДА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АХАМИЯТИ

Атабекова Феруза Хўжамкуловна

Жиззах политехника институти

“Хорижий тиллар” кафедраси ассистенти

dildora197208@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада талабаларнинг коммуникатив компетенциясини шакллантиришида инглиз тилида сўзлашувчи халқларнинг тарихи, географияси, турмуш тарзи, мулоқот қилиш маданиятига доир кенг тарқалган тил реалияларининг муҳим аҳамият касб эташи, реалияларни ўргатиш методикасидан фойдаланиш воситасида инглиз тилида талабаларнинг мулоқот компетенциясини ривожлантириш орқали турли лингвистик ҳамда ижтимоий-маданий муносабатларга доир касбий мулоқатларни амалга ошириш усулларини урганиш ва куллаш долзарб эканлиги хақида суз юритилган.

Калит сузлар: тил, лексика, хусусият, реалиялар, мулоқот, методика, компетенция.

Аннотация: в данной статье утверждается, что история, география, образ жизни англоязычных народов, важность общеязыковых реалий, связанных с культурой общения, в формировании коммуникативной компетентности учащихся, использование метода преподавания реалий через развитие коммуникативной компетенции учащихся студентов на английском языке посредством использования различных лингвистических и социокультурных.

Ключевые слова: язык, лексика, особенность, реальность, темперамент, методология, компетентность.

Annotation: in this article, it is stated that the history, geography, lifestyle of English-speaking peoples, the importance of common language realities related to the culture of communication in the formation of communicative compensation of students,

the use of the method of teaching the realities through the development of the communication competence of students in English through the use of various linguistic and socio-cultural

Key words: *language, lexical, feature, reality, temperament, methodology, competence.*

Кириш. Тил лексикасининг фаол қўлланиладиган ва айнан миллий хусусият (колорит)га бўлган гуруҳини тасаввур этиш, аниқлаш, таснифлашга доир муаммоларни ҳал этиш хорижий тилларни ўргатишда муҳим аҳамият касб этади. Сўзларнинг мазкур гуруҳи дунё тилларининг луғавий бойлиги сифатида мавжуд ва миллийликка хос маъно англатувчи жиҳатлари билан фарқланади. Ўзига хослик (оргиналлик) касб этувчи сўзлар гуруҳи инглиз тилида ҳам махсус луғавий таркиб сўзлари мақомида лингвомамлакатшунослик (тили ўрганилаётган мамлакат) ва лингвомаданиятшунослик соҳаларининг лексикаси саналади. Ушбу тилдаги махсус лексикага хос тушунчаларни ифодалайди. Шунингдек, мазкур соҳа луғавий бирликлари таркибидан ономастик лексика(топонимлар ва антропонимлар), фразеологизмлар ва идиомалар ҳам жой олган. [10]

Адабиётлар таҳлил ва методология. Сўнгги ўн йиллар мобайнида инглиз тили амалий машғулотлар орқали нофилологик йўналишдаги талабаларининг маданиятлараро саводхонлигини ошириш мақсадида уларнинг стратегик компетенциясини ривожлантиришга асосий эътибор қаратилди. Талабаларнинг коммуникатив компетенциясини шаклланишида эса инглиз тилида сўзлашувчи халқларнинг тарихи, географияси, турмуш тарзи, мулоқот қилиш маданиятига доир кенг тарқалган тил реалиялар муҳим аҳамият касб этади.[6] Реалияларни ўргатиш методикасидан фойдаланиш воситасида инглиз тилида талабаларнинг мулоқат компетенциясини ривожлантириш орқали турли лингвистик ҳамда ижтимоий-маданий муносабатларга доир касбий мулоқатларни амалга ошириш усуллари тадқиқотнинг долзарблигини белгилайди.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасининг очиклик сиёсати дунё иқтисодиётига фаол кириб бораётганлиги ва барча соҳаларда дунё мамлакатлари билан халқаро ҳамкорлик алоқаларини тобора ривожланаётганлиги билан белгиланади. Бу эса хорижий тилларни билишга бўлган эҳтиёжни янада оширмакда. “Хорижий тилларни ўргатиш бўйича келажак учун мустаҳкам пойдевор бўладиган янги тизимни йўлга қўйиш вақти-соати келди.”

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ 4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”, 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармонлари, 2012 йил 10 декабрдаги ПҚ-1875-сон “Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 11 августдаги 610-сон “Таълим муассасаларида чет тилларини ўқитишнинг сифатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ҳамда ушбу соҳага тааллуқли барча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур тадқиқот иши натижалари маълум даражада хизмат қилади.

Муҳокама ва натижа. Ҳозирги кунда республикамиз олий таълим ўқув юртиларида талабаларга хорижий тилларни ўргатишда инновацион технологияларни жорий этилиши давр талабига айланди. Хусусан, Ж.Жалолов, Г.Бакиева, Т.Саттаров, У.Азизов, Б.Қулматов, Д.Абдуазизова, Ф.Рашидова каби тадқиқотчилар томонидан хорижий тилларни эгалалаш асносида талабалар стратегик компетенциясини нутқий мулоқот жараёнида узвий ривожлантириш масалалари ўрганилган. [1]

Мавзуга доир илмий изланишлар салмоғи жиҳатидан МДХ мамлакатлари олимларининг ҳиссасига тўғри келади. Жумаладан, Р.М.Боданкина, А.К.Гудий, М.Н.Есаков, Ю.А.Осипова, М.М. Тагаева, В.А. Тунникова, А.А.Успенская кабилар.

Хорижий тилларни ўргатиш жараёнида талабалар коммуникатив компетенциясини шакллантириш ва ривожлантиришнинг принцип ва методлари хорижлик мутахассислар V.Cook R.B.Genzel & M.G.Cummings, D.Klopf, A. Larry & R.Porter, C.Leung & A.Scarino томонидан тадқиқ этилган.

Юқорида таъидлалаб ўтилган далилларга таянган ҳолда, алоҳида таъкидлаш жоизки, инглиз тилида олиб борилаётган амалий машғулотлар мазмуни талабаларда тил соҳибларининг маънавий маданиятини ўрганишга бўлган мотивацияни ошириш орқали маданиятлараро мулоқат қилиш ва ижтимоий-маданиятга оид компетенцияни шакллантиришдан иборат. Ушбу жараённи самарали даражада амалга оширишда тил реалияларининг роли муҳим аҳамият касб этади.

Тил реалияларининг лингвомаданий хусусиятларини талабалар стратегик компетенциясини ривожлантириш нуқтаи назардан монографик йўналишда олиб борилаётган тадқиқотлар хорижий тилларни ўргатишда энг муҳим ва долзарб мавзу сифатида қаралмоқда.

Мавзунини кенг еритишда куйидагиларни асосий вазифалар сифатида белгилаш мумкин:

- стратегик компетенциясини ривожлантиришда мос келувчи реалиялар гуруҳини аниқлаштириш;
- тил реалияларига оид материалларнинг минимал (энг кичик) ҳажмини белгилаш;
- стратегик компетенциясини ривожлантиришга мос келувчи аутентик матнларни танлаш ва таснифлаш;
- талабаларда стратегик компетенциясини ривожлантиришда аутентик матнлар билан ишлаш малакасини ривожлантириш;
- стратегик компетенциясини ривожлантириш воситасида талабаларда инглиз тилини ўрганишга бўлган мотивация узвийлигини таъминлаш. маданиятини ўрганишга бўлган мотивацияни кучайтириш,
- тил реалиялари доирасида (background knowledge) кенг кўламдаги соҳавий билимларни эгаллаш малакасини шакллантириш ва шу асосда ўзга халқ

маданиятни ўз маданияти билан қиёслаш малакасини ривожланштиришдан иборат.

Олий таълим муассасалари талабаларининг инглиз тилида стратегик компетенциясини ривожлантиришда реалаялардан фойдаланиш методикаси принциплари ташкил этади.

Мавзу доирасида қуйидагилар буйича изланишлар олиб борилмоқда:

- вербал ва новербал мулоқат қилиш, аутентик матнларни ўқиб тушуниш, қабул қилиш ва ўзлаштиришда реалаялар туфайли содир бўладиган тил ички ва тиллараро интерференция билан боғлиқ хатолар талабаларнинг нутқ фаолиятини турларини эгаллаш кўрсаткичлари доирасида аниқлаштириш;

- инглиз тилида талабалар стратегик компетенциясини ривожлантиришда ихтисосликка доир термин-реалаяларни ўзлаштириш ҳажми ва мазмунига оид мезонлар ишлаб чиқиш;

- стратегик компетенциясини ривожлантириш бўйича реалаяларга хос ишлаб чиқилган машқлар тизими асосида ижтимоий-маданий ва лингвомаданий хусусиятларни аниқлаш;

- инглиз тилида талабалар стратегик компетенциясини реалаялар воситасида ривожлантиришнинг самарадорлигини ошириш усуллари ва мазмунини такомиллаштириш.

Мавзуга доир илмий- назарий қарашлар муайян расмий ва илмий манбалардан танлаб олингани, инглиз тилида талабалар стратегик компетенциясини ривожлантиришда реалаялардан фойдаланиш методикасини тил амалиётига жорий этишда республикамиз ва хорижлик олимлар тажрибаларига асосланиши, тадқиқот вазифаларига мос келиши, ўзаро бир-бирини мос келадиган тадқиқот методларини қўлланилиши, таҳлил ва тавсифнинг миқдор ҳамда сифат жиҳатидан таъминланиши, тадқиқот ишлари самарадорлигининг математик-статистик метод воситасида асосланиши, олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги ҳамда хулоса ва тавсияларнинг амалиётга жорий қилинганлиги билан белгиланади.

Талабаларнинг ўзга тилга хос коммуникатив компетенцияларни ўзлаштириш жараёнини интерактив дастурий воситалар ёрдамида амалга ошириш юқори интеллектуал куч ва ўз-ўзини ташкил этиш лаёқатини таркиб топтиришни талаб этади. Ва бу таълим олувчига коммуникатив вазифаларни ҳал этишнинг ягона варианты эмас, балки ечимларнинг турли йўллариини излаш ва ўзининг бир нечта индивидуал жавобларини тақдим этиш имкониятини тақдим этиши билан алоҳида аҳамият касб этади.

Олий таълим муассасаларида инглиз тилини ўқитиш сифатини баҳолаш мезонлари ва индикаторларининг таълимни ахборотлаштириш, ижтимоий буюртма ва касбий фаолиятнинг ўзига хосликларини ҳисобга олган ҳолда такомиллаштирилиши мазкур жараён самарадорлигини кафолатлашга хизмат қилади.

Хулоса. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, касбий компетентликни шакллантириш фаол етук ижодий кадр шахсини шакллантиришда инсоннинг бетақдор ўзгачалигини ҳисобга олган бетиним мақсадга йўналтириш, таълим олувчиларнинг табиий қобилиятини ривожлантиришга ва ундан максимал фойдаланишга қаратилган таълим жараёни натижасида касбий такомил ва креатив интеллектуал фаоллик даражасига етишни таъминлаш, айниқса, интеллектуаллик ва креативликдир. Касб кадрларини тайёрлаш улардаги креативликни ҳисобга олган ҳолда табақалаштиришни талаб қилади. Бу эса уларда қобилият, ўзининг руҳий дадиллиги ва ўз-ўзини идора этиш, ўз ижодий ривожланишига хизмат қилади. Нофилологик олий таълим муассасалари талабаларининг чет тилларни ўрганиш жараёнида ижодий фаоллигини ривожлантириш ва ўқитиш сифатини баҳолаш учун қуйидаги шароитларни амалга ошириш зарур:

- коммуникатив-таълимий муҳитни юзага келтириш;
- таълим жараёнида талабалар мотивациясини кучайтириш;
- талабаларнинг ижодий фаоллигини ривожлантириш;
- ўқув машғулотларида замонавий интерфаол методлар, технологияларнинг доимий қўлланилиши;

•ўқув машғулотларининг дидактик воситалар мажмуаси билан жиҳозланган ўқув хоналарда олиб борилиши;

•нофилологик олий таълим муассасалари талабаларининг ижодий фаоллигини ривожлантириш босқичларининг мавжудлиги.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуазизова Д. Сравнительно-типологический анализ паралингвистических средств (на материале английской, узбекской и русской вербальной и невербальной коммуникации): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1997. – 21с.
2. Абдувахобова Д.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой ученый. 2014 йил 762-763 с
3. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой ученый 2014 йил 912-914 с.
4. Абдувахобова Д.Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой ученый 2017 йил 17-20 с.
5. Бакиева Г.Х. Узбекский язык для стран СНГ. – Москва: МГЛУ, 2012. – 120 с.;
6. Боданкина Р.М. Обучение пониманию реалий при чтении экономической литературы на английском языке в техническом вузе: Автореф. дис. ... канд. ... пед. наук.- М., 1984.-16с.
7. Жалолов Ж.Ж. Чет тил ўқитиш методикаси.– Т.: 1996. – 361б.;
8. Костомаров В.Г. Русский язык в современном диалоге культур/ В.Г.Косто-маров // Русск. яз. за рубежом.-1999.-№ 4.-77-85с.
9. Сафаров Ш.С. Когнитив тилшунослик.- Жиззах: Сангзор,2006.-90б.
10. Қулматов Б.Ғ. Инглиз тилини инновацион технологиялар ёрдамида ўқитишда CEFR мезонларидан фойдаланишнинг назарий асосларини такомиллаштириш: Дис. ... пед.фан. бўйича докт.PhD. – Ташкент, 2018